

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

*Алиев Азамжон Аюбжон угли
Ташкентский финансовый институт
магистрат 2 курса*

Аннотация: В данной статье раскрывается важность основной задачи современной дидактики, которая заключается в познании дисциплины посредством общения, основанного на взаимопонимании педагога и студента.

Ключевые слова: дидактика, технологии, диалог, познание, вальдорфская педагогика, взаимопонимание и партнерство.

Современная дидактика требует от преподавателя вуза менеджерских качеств, наличия навыков управления и развития личности студента.

Преподаватель сегодня должен владеть всем имеющимся инструментарием методов обучения. Особое внимание уделяется целостной личности студента, который желает получить знания и стремиться к максимальной реализации своих возможностей на практике. В отличие от формализованной передачи определенных знаний и навязывания социально-этических норм поведения, современные технологии направлены на достижение личностью перечисленных выше качеств через самоактуализацию и самовоспитание. В этой связи традиционные дидактические методы основаны на технологии объяснения, а современные дидактические методы основаны на понимании и взаимопонимании.

Основное отличие традиционной и современной методик состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога педагога к диалогу педагога со студентом, как равноправной личности, которого надо поднять на уровень знания педагога и зажечь в нем желание познать больше, чем ему преподнесли в вузе.

Основная задача педагога в современной дидактике заключается не в познании дисциплины, а в общении, основанной на взаимопонимании педагога и студента. Творчество, исследовательский поиск – вот те базовые понятия, которые должны лежать в основе каждого лекционного, лабораторного или практического занятия.

На этапе обучения в вузе у студентов интеллектуальные способности требуют дальнейшего развития, оттачивания и совершенствования. В конечном итоге студента необходимо научить самостоятельно справляться с профессиональными задачами и жизненными проблемами.

Технологии обучения студентов в вузе основаны на методах и средствах традиционного обучения и воспитания, которые соответствуют индивидуальным особенностям каждой личности. Разнообразные средства технического обучения помогают разнообразить содержание образования.

В практике обучения в вузе до недавнего времени практически не использовались учебные игры. Современная методика преподавания в вузе сегодня делает упор на активизацию всего учебного процесса посредством игровой деятельности.

Использование игровой формы обучения, в качестве современной технологии основано для освоения темы и даже раздела учебной дисциплины. Определение места и роли игровой технологии в вузовской практике, сочетания элементов игры и

исследовательского учения во многом зависят от осознания педагогом функций дидактических игр.

Специфику использования игровой технологии в аудитории в значительной степени определяет игровая среда. Особенности игры в студенческой аудитории является нацеленность на самоутверждение в обществе, стремление к самореализации, ориентация на развитие речевой деятельности.

Деловая игра на практических занятиях используется для решения комплексных задач. Проведение деловой игры поможет студентам усвоить новый материал, закрепить пройденный материал, развить творческие способности, сформировать прочные умения и навыки.

Для студенческой аудитории можно применять различные модификации деловых игр это: имитационные, операционные, ролевые игры, психологические игры, социодрамы, логические игры, занятия-экскурсии, занятия-головоломки и т.д. Для имитационных игр характерно построение имитации деятельности какого-либо предприятия или его подразделения. Сценарий имитационной игры должен содержать описание и назначение имитируемого процесса.

Операционные игры помогают отработать выполнение конкретных специфических операций. Игры этого типа являются практическими и проводятся с реальными данными.

Ролевая игра поможет отработать тактику поведения, и выполнения функциональных обязанностей конкретного должностного лица.

Психологическая игра основана на конкретной психологической ситуации, в которую попадают студенты. Ситуация разыгрывается и анализируется поведение личности в той или иной обстановке.

Социодрамы отрабатывают умение чувствовать ситуацию, оценивать состояние другого человека и, вникнув в суть социальной драмы, развить умение студентов находить выход из сложившейся ситуации.

Логическая игра развивает мышление и творческое начало у студентов, помогает найти неординарные решения сложных на первый взгляд, но очень простых задач.

Занятие-экскурсия может проводиться как виртуально, так и непосредственно на выездом на объект. Такое занятие приближается к поисковой, исследовательской деятельности, где основной задачей лектора является не столько передать информацию, сколько как экскурсовод приобщить обучающихся к объектам культурного наследия, развить в них любовь к прекрасному. В совместном сотрудничестве преподаватель и студенты открывают для себя новые горизонты знания, постигают в игровой форме особенности своей профессии или отдельной дисциплины.

Занятие-головоломка относится к активному методу обучения. Главная особенность такого метода – интрига, которая раскрывается в ходе занятия. Такие занятия хороши для точных дисциплин: физики, математики, инженерной графики.

В имитационных играх могут воспроизводиться как хозяйственные, правовые, социально-психологические, математические, так и другие механизмы, которые определяют поведение студентов, их взаимодействие между собой в конкретной имитационной ситуации.

Таким образом, проблемное обучение — это процесс, при котором преподаватель, создает разнообразные проблемные ситуации и организует деятельность студентов по решению ситуативных учебных проблем. Это обеспечивает оптимальное сочетание

самостоятельной поисковой деятельности студентов с усвоением готовых научных рекомендаций.

Конечно же, в методике преподавания имеются разнообразные современные педагогические технологии, которые не менее эффективны и прекрасно зарекомендовали себя в дидактике. К таким технологиям можно отнести систему развивающего обучения, направленную на формирование интеллектуальных качеств студентов.

Использование современных технологий обучения развивают аксиологический подход личности к окружающей среде.

Одним из известных новаторов в области педагогических технологий можно назвать Рудольфа Штайнера, который воплотил в своей школе философское учение - антропософию.

Антропософия развивает способность к познанию и формирует совершенную личность. Согласно такой вальдорфской педагогике ребенок - существо духовное, которое имеет кроме физического тела божественную душу. Эта педагогика не лишена минусов, в силу своего свободного отношения к обучению, но ее суть воспитание свободного гражданина через гуманистическую педагогику воспринимается в педагогическом мире, как современное восприятие научной школы саморазвития и индивидуального подхода к личности каждого обучающегося.

Основные концептуальные положения вальдорфской педагогики:

- спонтанность свободного развития природных задатков;
- воспитание и обучение без принуждения;
- воспитание и обучение приспосабливаются к личности, а не он к ним;
- обучение есть одновременно и воспитание определенных качеств личности;
- культ здорового образа жизни;
- культ творчества средствами искусства;
- широкое дополнительное просвещение (музеи, театр и др.);
- обязательное преподавание искусства: живопись, эвритмия, изображение форм, музыка;
- воспитание любви к труду.

В вальдорфской школе нет, обычного в нашем понимании, директора, завуча, других привычных административных должностей массовой школы. Руководит школой выборная коллегия из детей, учителей и родителей. Нет в школе и деления на классную и внеклассную работу, так как они равноправно соседствуют. Так после урока математики обязательно преподаются живопись, музыка, рукоделие, английский и немецкий языки, рисование сложных узоров, графика, сельскохозяйственный цикл, строительство деревянного домика (на уровне большой модели).

В основе современных педагогических технологий лежат теории психодидактики, психологии, кибернетики, управления и менеджмента. Они планомерно и последовательно воплощают на практике заранее спроектированный педагогический процесс. Но сама по себе ни одна высокоэффективная образовательная технология не может гарантировать успех в обучении студентов. Главным является симбиоз образовательных технологий и личности педагога.

Современный педагог высшей школы сегодня является в большей степени организатором самостоятельной активной познавательной деятельности студента, компетентным консультантом и его помощником. Такая роль значительно сложнее, чем

при традиционном обучении и требует от современного педагога более высокого уровня профессионально-педагогической культуры.

Литература:

1. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность перспективы / В.Т. Кудрявцев. — М.: Знание, 1991.
2. Пегов, В.А. Вальдорфская педагогика в России: опыт первых трёх семилетий. Обзор научных исследований: Монография / В.А. Пегов. - Смоленск: СГАФКСТ, 2013. - 192 с.
3. Педагогические теории, системы и технологии: Хрестоматия. Часть 1. Учебное пособие для студентов пед. ун-та /Под ред. Е.Н.Селиверстовой. Владимир, 1998